

Italia Caritas

l'approfondimento dalla parte degli ultimi

Articoli Storie Blog Rubriche Trimestrale

DONA ORA

CONNESSI E CATTIVI

27 Novembre 2023

La razza non esiste. Il razzismo sì

di Luiz Valério P. Trindade

Facciamo un po' di chiarezza. A partire dalle parole

Spesso vediamo sulla stampa e in TV persone che parlano di razzismo oppure di episodi di razzismo in Italia, soprattutto in riferimento a persone migranti, che a causa dei molti arrivi e della loro numerosa presenza sul territorio tendono a scatenare alcune reazioni controverse (tra cui razzismo, discriminazione e intolleranza).

Tuttavia, prima di parlare propriamente di razzismo, è importante capire meglio cosa si debba intendere esattamente per "razza", visto che i due concetti sono intrinsecamente collegati. In effetti, la questione è oggetto da molto tempo di dibattito nel mondo accademico internazionale delle scienze umane e sociali.

A questo proposito possiamo notare dalla letteratura scientifica che numerosi ricercatori sono già d'accordo nel dire che

la “razza” è un costrutto sociale piuttosto che una caratteristica biologica immutabile. Le razze umane non esistono e ancora meno una “razza pura” da cui nasce l’idea della “sostituzione etnica”.

Però, non è stato sempre così nella storia, e **l’idea di “razza” entrò in uso tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento**: è quindi un’idea moderna. In quel tempo, autori influenti come Linneo (svedese), Johann Friedrich Blumenbach (tedesco) e Arthur de Gobineau (francese) erano tra gli intellettuali che affermavano che tutti i membri di una “minoranza razziale” possiedono gli stessi tratti (classificati come inferiori), che sarebbero trasmessi biologicamente e, di conseguenza, immutabili. Perciò, questi scienziati sostenevano che gli individui di pelle bianca (anglosassoni) fossero biologicamente superiori agli individui di altre “razze”. Questa linea di pensiero divenne nota nella letteratura di scienze sociali e umane anche come “razzismo scientifico” e “Darwinismo sociale”, in riferimento alla teoria dell’evoluzione della specie di Charles Darwin.

In quel contesto storico, l’idea di razza serviva non solo a marcare differenze tra i gruppi sociali, ma soprattutto a giustificare le disegualianze, la schiavitù imposta agli individui africani, la mancanza di diritti umani, la marginalizzazione ed esclusione sociale e una relazione di potere iniqua. Contemporaneamente, la promozione di questa idea ha contribuito a naturalizzare, rafforzare e mantenere una serie di privilegi simbolici e pratici associati alla “bianchezza”, comunemente associata ad attributi di carattere positivo come la modernità, l’intelligenza, l’integrità morale e la bellezza.

L’associazione tra questa dinamica e la falsa idea di razza ha fatto sì, di conseguenza, che nel tempo la realtà del razzismo si sia fortemente strutturata e resa onnipresente in molte società, inclusa l’Italia. Ovvero:

per evidenziare le differenze tra i bianchi “superiori” e gli altri “inferiori”, è stato necessario “razzializzare”, descrivere come una “razza” il gruppo ritenuto inferiore.

Ciò ha dato una forma di giustificazione al razzismo, che consiste fondamentalmente nel trattare gli individui non-bianchi in modo dispregiativo, nello sminuire il loro valore e nel ridurre le loro possibilità di mobilità sociale ascendente.

Ma nel luglio 1950 è stata rilasciata una importante dichiarazione, firmata da un gruppo di ricercatori di diverse nazioni, dal titolo “Fallacies of racism exposed” (Esposizione degli errori del razzismo), pubblicata nella rivista “Unesco Courier”.

VOLUME 10 — NO. 4 — 1954
 PRICE: 14 Cents (U.S.), 4 Pounds (U.K.), or 38 Francs (FRANCE)
 JULY-AUGUST 1954

Courier

UNESCO
 SELECTING FOR CULTURAL EDUCATION

FALLACIES OF RACISM EXPOSED

UNESCO PUBLISHES DECLARATION BY WORLD'S SCIENTISTS

More than fifteen years ago, men and women of goodwill proposed to publish an international declaration which would expose "racial" discrimination and "racial" hatred as unscientific and false, as well as ugly and inhuman. The world at that time was running downhill toward World War II, and so-called "practical" considerations prevented publication of the statement — even if they could not prevent the war.

False myths and superstitions about race contributed directly to the war, and to the murder of peoples which became known as genocide — but victims of the war were of all colours and of all "races". Despite the universality of this agony and destruction, the myths and superstitions still survive — and still threaten the whole of mankind. The need for a sound unchallengeable statement of the facts, to counter this continuing threat, is a matter of urgency.

Accordingly, Unesco has called together a group of the world's most noted scientists, in the fields of biology, genetics, psychology, sociology and anthropology. These scientists have prepared a historic declaration of the known facts about human race, which is reprinted in this issue of the Courier.

Unesco offers this declaration as a weapon — and a practical weapon — to all men and women of goodwill who are engaged in the good fight for human brotherhood. Here is an official summary of the conclusions reached in the declaration:

● In matters of race, the only characteristics which anthropologists can effectively use as a basis for classifications are physical and physiological.

● According to present knowledge, there is no proof that the groups of mankind differ in their innate mental characteristics, whether in respect of intelligence or temperament. The scientific evidence indicates that the range of mental capacities in all ethnic groups is much the same.

● Historical and sociological studies support the view that the genetic differences are not of importance in determining the social and cultural differences between different groups of *Homo sapiens* and that the social and cultural changes in different groups have, in the main, been independent of changes in inborn constitution. Vast social changes have occurred which were not in any way connected with changes in racial type.

● There is no evidence that race mixture as such produces bad results from the biological point of view. The social results of race mixture, whether for good or ill, are to be traced to social factors.

● All normal human beings are capable of learning to share in a common life, to understand the nature of mutual service and reciprocity, and to respect social obligations and contracts. Such biological differences as exist between members of different ethnic groups have no relevance to problems of social and political organization, moral life and communication between human beings.

Lastly, biological studies lend support to the ethic of universal brotherhood; for man is born with drives toward co-operation, and unless these drives are satisfied, men and nations alike fall ill. Man is born a social being, who can reach his fullest development only through interaction with his fellows. The denial at any point of this social bond between man and man brings with it disintegration. In this sense, every man is his brother's keeper. For every man is a piece of the continent, a part of the main, because he is involved in mankind.

See pages 8 and 9 of this issue for the full text of the historic statement on race, published by Unesco in July 1954, together with an article, "Race and Civilization", written by Dr. Alfred H. Schultz, the well-known American anthropologist.

Secondo i firmatari della dichiarazione:

- In base alle conoscenze attuali, non esiste alcuna prova che i **gruppi umani** differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate, sia per quanto riguarda l'intelligenza che il temperamento. Le evidenze scientifiche indicano che la gamma delle capacità mentali in tutti i gruppi etnici è molto simile.
- Gli studi storici e sociologici sostengono l'idea che le **differenze genetiche** non sono importanti nel determinare le differenze sociali e culturali tra i diversi gruppi umani e che i cambiamenti sociali e culturali nei diversi gruppi sono stati, nella maggior parte dei casi, indipendenti dai cambiamenti delle caratteristiche innate.
- Non ci sono prove che la **mescolanza "razziale"** in quanto tale produca risultati negativi dal punto di vista biologico. I risultati sociali della mescolanza tra persone, sia nel bene che nel male, devono essere ricondotti solo a fattori sociali.
- Tutti gli esseri umani sono in grado di imparare a condividere una **vita comune**, a comprendere la natura della reciprocità e a rispettare gli obblighi e i contratti sociali. Le differenze biologiche che esistono tra membri di gruppi etnici diversi non hanno alcuna rilevanza per i problemi dell'organizzazione sociale e politica, della vita morale e della comunicazione tra gli esseri umani.

Questa dichiarazione ha rappresentato un'iniziativa collettiva molto importante e un punto di svolta per decostruire l'idea di razza come costruito biologico e così anche, di conseguenza, per combattere il razzismo.

Nel 2008 la famosa scienziata italiana Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, nel 70° anniversario delle leggi razziali fasciste, firmò una dichiarazione, assieme ad altri studiosi, in cui si affermava tra l'altro che

«le razze umane non esistono. L'esistenza delle razze umane è un'astrazione derivante da una cattiva interpretazione di piccole differenze fisiche fra persone, percepite dai nostri sensi, erroneamente associate a differenze psicologiche e interpretate sulla base di pregiudizi secolari».

Attualmente, nonostante il vecchio concetto "scientifico" di razza sviluppatosi nel Settecento e fino alla metà dell'Ottocento sia stato abbandonato dalla maggior parte dei ricercatori e degli scienziati delle scienze umane e sociali, è possibile osservare che l'uso del termine "razza" continua a essere presente nelle nostre società. E con esso purtroppo anche il razzismo, come già detto all'inizio di questo testo.

Sebbene i concetti sociali di **razza ed etnia non siano esattamente sinonimi**, a volte si trovano autori che li usano in modo intercambiabile e altri che semplicemente sostituiscono razza per etnia, che è considerato un gruppo con un patrimonio culturale e storico condiviso. I membri di una categoria etnica hanno antenati comuni, una lingua o una religione che, insieme, conferiscono un'identità sociale distintiva.

Tuttavia, nonostante queste concettualizzazioni e discussioni, il fatto è che, in mancanza di una terminologia più appropriata e condivisa, i termini "razza" ed "etnia" vengono utilizzati in modo pragmatico col proposito di svelare ed evidenziare le varie disuguaglianze (sociali, economiche, di salute, di accesso all'istruzione ecc.) e di fornire sussidi per la discussione e l'implementazione di politiche pubbliche per affrontare il fenomeno del razzismo e le sue conseguenze negative.

A questo proposito, è possibile notare che in Brasile, ad esempio, l'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) utilizza il termine "razza" nei censimenti della popolazione e in diversi rapporti ufficiali per fornire alla società dati rilevanti sulle condizioni di vita dei diversi gruppi sociali. Negli Stati Uniti, l'organizzazione Census.org preferisce utilizzare la combinazione di "razza" ed "etnia" nei suoi studi e rapporti ufficiali sulla popolazione americana. Nel caso del Regno Unito, l'Ufficio Nazionale di Statistica (Office for National Statistics) utilizza invece solo l'espressione "gruppi etnici" nei suoi studi sulla popolazione, piuttosto che il termine "razza".

Possiamo concludere che, nonostante il fatto che il termine "razza" sia ancora presente nella nostra vita quotidiana, è molto importante

avere la chiara consapevolezza che esso non può più (o almeno non dovrebbe) avere lo stesso significato che aveva nel passato e che ha dato supporto allo sviluppo del "razzismo scientifico", cioè la razza in senso biologico.

In secondo luogo, come dimostrano gli esempi di Brasile, Stati Uniti e Regno Unito, al di là dell'uso dei termini "razza" o "etnia", i dati demografici (soprattutto riguardo ai gruppi sociali più vulnerabili) sono di fondamentale importanza per fornire solide basi di conoscenza alle politiche di riduzione delle disuguaglianze e per combattere

le conseguenze negative del razzismo.

Infine: la lotta antirazzista rimane necessaria sia in Italia che altrove. Per questo la società ha bisogno di fare i conti con questo potente e antico sistema di dominazione sociale e di mantenimento dei privilegi per il gruppo sociale dominante, mentre gli "altri" rimangono socialmente marginalizzati e discriminati.

Archivio

La risposta perfetta? L'AI non ce la dà

🕒 17 Giugno 2024

Online e offline: due realtà... connesse

🕒 01 Marzo 2024

Se l'online amplifica il razzismo

🕒 03 Gennaio 2024

Odio sui social: inaccettabile, evitabile

🕒 28 Settembre 2023

Italia Caritas

l'approfondimento dalla parte degli ultimi

Contatti

Via Aurelia 796
00165 – Roma
tel: +39 06 661 771
email: segreteria@caritas.it

Chi siamo

Caritas Italiana

Link Utili

Chiesa Cattolica
Caritas Internationalis
TV 2000
Inblu 2000
Avenire
Sir
Scarp de' Tennis

Newsletter

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Seguici su

